

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN (TRA CỨU OPAC) VÀ ĐỌC TÀI LIỆU SỐ TRỰC TUYẾN

[Tra cứu tài liệu trực tuyến](#) giúp Bạn đọc tìm kiếm tài liệu giấy và tài liệu điện tử có trong thư viện: sách, giáo trình, luận văn, luận án,... Mọi thông tin về tài liệu vui lòng liên hệ email thuvienntt@ntt.edu.vn để được hỗ trợ.

1. Truy cập vào website thư viện tại địa chỉ <https://elib.ntt.edu.vn/>

- Đăng nhập tài khoản nằm góc phải màn hình
- **Bạn đọc là Giảng viên/ CBCNV:** Sử dụng tài khoản của hệ thống e-Office 2 để đăng nhập.
- **Bạn đọc là Sinh viên/ Học viên/ NCS:** Sử dụng tài khoản đăng nhập học trực tuyến do Trường cấp để đăng nhập.

Username: <MSSV>

Password: Nttu@<Ngày tháng năm sinh 08 số>

(Ví dụ: Username = 2300002321; Pass = Nttu@30092005)

Lưu ý: Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản, bạn đọc có thể vào đường link sso.ntt.edu.vn để lấy lại mật khẩu. Bạn đọc có thể liên hệ địa chỉ mail thuvienntt@ntt.edu.vn để được hỗ trợ.

2. Tra cứu và sử dụng tài liệu sau khi đăng nhập thành công

- Sau khi đã đăng nhập thành công, website sẽ hiển thị “thông tin người dùng”
- Tại thanh tìm kiếm, bạn cần gõ thông tin tìm kiếm (tên sách, nhan đề,...) vào ô bên phải, chọn tiêu chí tìm kiếm tại ô bên trái (các ô được đóng khung đỏ). Sau đó nhấp nút “Tìm kiếm”

- Các thông tin tìm kiếm được hiển thị. Các dòng chữ màu đỏ sẽ cho biết số lượng tài liệu đang có: đầu mục tương đương với bản in cứng, tài liệu số tương đương với file mềm được số hóa

- Click vào tài liệu phù hợp để xem thông tin chi tiết. Các thông tin về vị trí lưu trữ, thông tin biên mục, chủ đề,... sẽ được hiển thị chi tiết tại mục này

The screenshot shows a web browser window with the URL `elib.ntt.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?mnuId=143&user_query=t:Dental%20terminology&dmd_id=49608`. The page is divided into two main sections: 'TRA CỨU' (Search) on the left and 'THÔNG TIN BIỂU GHI' (Bibliographic Information) on the right.

TRA CỨU (Search) options include:

- Tim lướt
- Tim theo từ khóa
- Tim chuyên gia** (highlighted)
- Tim toàn văn
- Tra cứu liên thư viện
- Tài liệu mới
- Tài liệu môn học

THÔNG TIN BIỂU GHI (Bibliographic Information) details:

- Giáo trình** (Coursebook): Ký hiệu PL/XG: 617.6 K517, Nhan đề: Dental terminology /
- Mô tả** (Description) table:

Mô tả	Marc	Đầu mục(1)	Tài liệu số(1)
ISBN		9780357456828	
DDC		617.6	
Tác giả CN		Kindle, Calista	
Nhan đề		Dental terminology / Calista Kindle, Charline Dofka.	
Lần xuất bản		4th ed.	
Thông tin xuất bản		Boston, MA : Cengage, 2022.	
Mô tả vật lý		xiv, 432 pages. : illustrations (chiefly color) ; 24 cm.	
Tùng thư		Programmed Instruction	
Phụ chú		Includes index.	
Tóm tắt		Providing a solid foundation for the dental field, Kindle/Dofka's Dental terminology, 4th Edition, is a quick reference guide that breaks down complicated dental word parts so you can easily learn their meanings. Its innovative word-building approach helps dental assistants understand and remember terminology. Instead of a strict dictionary of dental terms, it serves as a word bank with pronunciation guides and definitions applied to specific practice areas. Chapters are organized by specialty area, so you can quickly find the information you need. The new edition has been thoroughly updated with current visuals, pictures and diagrams. Whether utilized in the classroom or on the job, Dental terminology is a valuable reference you can use for years to come.	
Từ khóa tự do		Dentisterie enseignement programme	

- Để chọn xem tài liệu số, bạn đọc click vào phần tài liệu số, click chọn phần nhan đề tài liệu

The screenshot shows the library website header for Đại Học Nguyễn Tất Thành (NTT) with the logo and text 'TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN'. Below the header is a navigation menu with items like 'TRANG CHỦ', 'GIỚI THIỆU', 'TRA CỨU', 'TẠP CHÍ', 'SỔ TAY THƯ VIỆN', 'DỊCH VỤ THƯ VIỆN', 'THƯ VIỆN XANH', 'TÀI NGUYÊN GD MỞ', and 'ntknga'.

The search results page is identical to the previous screenshot. A red box highlights the 'Tài liệu số(1)' column header in the 'Mô tả' table. A red arrow points to the 'Dental terminology / Calista Kindle, Charline Dofka.' entry in the 'Tài liệu số(1)' column. Another red box highlights the entire row containing this entry.

At the bottom of the page, there is a footer with contact information:

- Bản quyền thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại Học Nguyễn Tất Thành
- Địa chỉ 1: 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
- Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
- Điện thoại: 19002039 (Số nội bộ: 408)
- HỒ TRỢ: 19002039 (SỐ NỘI BỘ: 408)
- Hôm nay: 30 Tháng Tám 2024
- Người dùng online: 1894
- Ngày hôm nay: 51489
- Tháng này: 2844577
- E Tổng lượt truy cập: 30001697

3. Sử dụng tài liệu số sau khi đã tìm kiếm

- Giao diện sẽ hiển thị lại 1 lần nữa về phần đăng nhập, bạn đọc đăng nhập lại như bước 1, và ấn nút đồng ý để sử dụng tài liệu

ACCESS DIGITAL OBJECT LOGIN

User Name

Password

Remember me next time

Cân đối tài khoản	0
Chính Sách Truy Cập Số	* + *
Thời hạn	27-05-2019
Phí truy cập	0
Chính sách tệp nội dung	Không cho phép

Trang chủ | Giới thiệu | Tra cứu | Tạp chí | Độc giả | Sở TAY THƯ VIỆN | **ĐĂNG NHẬP**

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

TRẢ CỨU | THÔNG TIN BIỂU GHI

Sách tham khảo
 306.095 97 T783TH
 Cơ sở văn hóa Việt Nam /

MÔ TẢ | **MARC** | **ĐẦU MỤC(2)** | **TÀI LIỆU SỐ(1)**

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm

Hôm nay: 24 Tháng Năm 2019
 Người dùng online: 66
 Ngày hôm nay: 2233
 Tháng này: 67439
 Tổng lượt truy cập: 1191396

Bản quyền thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại Học Nguyễn Tất Thành
 Địa chỉ: 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
 Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
 Điện thoại: (028) 71080889 - Số nội bộ 408
 HỖ TRỢ: (028) 71080889 - SỐ NỘI BỘ 408

5. Sau khi đăng nhập thành công, sẽ có dòng chữ “THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG” trên góc trên bên phải. Tiếp theo, nhấn chọn vào tên tài liệu số để đọc tài liệu.

Trang chủ | Giới thiệu | Tra cứu | Tạp chí | Độc giả | Sở TAY THƯ VIỆN | **THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG**

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

TRẢ CỨU | THÔNG TIN BIỂU GHI

Sách tham khảo
 306.095 97 T783TH
 Cơ sở văn hóa Việt Nam /

MÔ TẢ | **MARC** | **ĐẦU MỤC(2)** | **TÀI LIỆU SỐ(1)**

Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Ngọc Thêm

Hôm nay: 24 Tháng Năm 2019
 Người dùng online: 66
 Ngày hôm nay: 2234
 Tháng này: 67440
 Tổng lượt truy cập: 1191397

Bản quyền thuộc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại Học Nguyễn Tất Thành
 Địa chỉ: 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
 Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
 Điện thoại: (028) 71080889 - Số nội bộ 408
 HỖ TRỢ: (028) 71080889 - SỐ NỘI BỘ 408

javascriptopenReader('http://elib.ntt.edu.vn/KMETSNAVI/default.aspx?mets_id=244&dmd_id=2561&locale=vi-VN')

6. Nhấp chọn tiếp đồng ý để có thể xem tài liệu số trực tuyến

Tài khoản của bạn ở mức cảnh báo. Hãy sớm liên hệ với thư viện để thanh toán, tránh bị gián đoạn.

Cân đối tài khoản	0
Chính Sách Truy Cập Số	* + *
Thời hạn	27-05-2019
Phí truy cập	0
Chính sách tệp nội dung	Không cho phép

Đồng ý